

ВИЯВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛІГРАФІЧНОГО СУПРОВОДУ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОЄКТУ «МИСТЕЦТВО НА УЛАМКАХ»

Мітков Вадим ¹ [0009-0004-3727-9719]

¹ аспірант, викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, vadik.mitkov@gmail.com

Анотація. В статті розглядається розвиток віртуальних галерей та музеїв, особливо актуального в сучасних умовах. Вивчено дослідження вчених у цій галузі в Україні, а також визначено вплив візуальної ідентифікації на сприйняття та розуміння проєкту. Зосереджено увагу на сучасних технологіях та їх впровадженні у віртуальні галереї. Висвітлено результати виявлення технологічних особливостей поліграфічного супроводу та візуальної ідентифікації авторського проєкту «Мистецтво на уламках», який зосереджується на відображенні життя України під час воєнних подій і надає можливість відчувати трагедію світового масштабу. З метою ефективної презентації проєкту, його віртуальна галерея супроводжується поліграфічними матеріалами, такими як каталоги та календарі. Важливим елементом є створення візуальної ідентифікації проєкту, яка сприяє впізнаваності та розповсюдженню інформації.

Ключові слова: Віртуальна галерея, візуальна ідентифікація, поліграфічний супровід, технологічні інновації в культурній сфері.

Проєкт «Мистецтво на уламках», завдяки загостренню поєднання відображення життя України, під час війни на уламках російських ракет та снарядів, дає можливість доторкнутися до почуттів трагедії світового масштабу в Україні, знімаючи пелену російської пропаганди, сприяє пробудженню відчуттів та об'єднанню людей. Для більш цілісної подачі експонатів проєкту було вирішено зробити такі види поліграфічного супроводу проєкту - каталог арт об'єктів, настінний календар та настільний календар з зображеннями арт об'єктів. А для більш поширеного розповсюдження, та можливості кожного жителя нашої планети візуально доторкнутися до цієї теми вирішено було спробувати зробити проєкт віртуальної галереї «Мистецтво на уламках». Особливим значенням для впізнаваності, розповсюдження основної інформації щодо проєкта є створення візуальної ідентифікації проєкту «Мистецтво на

уламках».

В рамках розробки візуальної ідентифікації та рекламно -поліграфічної продукції буде звернено увагу на виявлення та впровадження сучасних технологічних особливостей створення поліграфічного супроводу віртуальних галерей, музеїв та пошук її індивідуальної візуальної айдентики, яка могла би ефективно звернути увагу, потенційного глядача, відрізняючись від інших подібних проєктів, в той же час точно передаючи напрямок діяльності проєкту.

Тема виявлення технологічних особливостей створення візуальної ідентифікації віртуальних галерей в сучасному світі дуже актуальна. Інформаційні та дієві потоки сучасного життя настільки збільшились, що людина не може фізично дозволити собі відвідати галереї, музеї, якимось підтримувати свій культурний розвиток. Віртуальна галерея - це потужний інструмент пізнання та комунікації, завдяки можливості швидко перенести та занурити увагу глядача в будь-яку сферу життя, не виходячи з дому. Тому вдала візуальна ідентифікація це важливий фактор для сприйняття суті змісту та ідеї проєкта.

Область цифровізації виставкових просторів та інших культурних, наукових та інших заходів почала обговорюватися на початку 90-х років. Одна з перших спроб була у 1993 р., зроблена компанією Microsoft Art Gallery на компакт-диску - колекція Лондонської національної галереї. Перший 3D-тур було створено у 1994 року для віртуальної прогулянки реконструкцією замку Дадлі в Англії. Але широкого поширення віртуальних галерей тоді ще не відбулось. Технічні можливості були обмежені, та й галеристи побоювалися залишитися без відвідувачів.

Але з ростом сучасних технологій в світі багато стало з'являється віртуальних картинних галерей, музеїв, розважальних заходів у формі комп'ютерного віртуального відтворення реальності. Особливо цей рост відбувся під час covid-19, коли були максимальні обмеження в пересуванні.

У різні роки дослідженнями в області віртуальних галерей та музеїв займалися такі відомі українські вчені, як Жежич П. І., Ришковець Ю. В. (2014) та Алфьорова З. І. (2006). За роботами українського дослідника-вченого Куценко С. Ю. (2018) чітко відстежується розвиток віртуальних галерей та подібних їм інтернет ресурсів в Україні. Принципи формування доповненої реальності розкриваються в роботі Фоміної К. О. (2021).

В сучасному світі візуальна ідентифікація компанії або товару має більш складну систему ідентифікації та комунікації, яка називається айдентикою або фірмовим стилем.

Доктор економічних наук О.С. Телетов визначає поняття фірмовий стиль як «...спосіб виділення організації серед ряду інших з метою закріплення її образу у свідомості людей. Це продумана схема, яка охоплює всі візуальні стимули, які можуть впливати на людину. Це: корпоративні кольори, логотип, типографіка та

форма» (Шаура, et al., 2023).

Візуальна ідентифікація формується сукупністю композиційно-художніх прийомів (графічних, кольорових, пластичних), котрі забезпечують змістову та візуальну єдність атрибутів ділової активності та рекламних заходів цих установ. Саме використання єдиних засобів ідентифікації та композиційних прийомів покращує процес запам'ятовування, сприйняття діяльності таких установ і всього спектру послуг, що вони надають. Найважливішим впливовим фактором для образу проєкту «Мистецтво на уламках визначилася колірна гамма, вона пов'язана водночас і з військовою тематикою проєкту – з однієї сторони, та напрямом його розвитку, цілей, цінностей та майбутнього до якого він закликає (див. рис. 1).

Рис. 1. Подача логотипу, фірмових кольорів

Для цього було обрано використання з однієї сторони так званий захисний, маскувальний відтінок зеленого кольору який нагадує військову тематику, та зелений близький салатого кольору – кольору молодої весняної листви – як символ пробудження, нового життя, розквітання, росту, молодості, чистоти. Для цифрового розповсюдження інформації про проєкт було реалізовано віртуальну експозицію (див. рис. 2)

Рис. 2. Зразок рішення з розташування артоб'єктів у віртуальній кімнаті

У якості втілення та поширення образу та інформації щодо проекту «Мистецтво на уламках» було розроблено поліграфічний супровід (див. рис. 3), який складається з каталогу, календарю квартального, календаря настільного, плаката- календаря, бил-борду. Особливість створення цього супроводу пов'язана із застосуванням додаткової поліграфічної обробки із застосування вибіркового лакування, матової ламінації.

2023 Лютий 02 February

Неділя	Понеділок	Вівторок	Середа	Четвер	П'ятниця	Субота	Неділя
5			1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28					
Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday

2023 Березень 03 March

Неділя	Понеділок	Вівторок	Середа	Четвер	П'ятниця	Субота	Неділя
9			1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31		
Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday

2023 Квітень 04 April

Неділя	Понеділок	Вівторок	Середа	Четвер	П'ятниця	Субота	Неділя
13						1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30
Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday

b)

c)

d)

Рис. 3. Дизайн до обкладинки календаря настінного (a), настільного (b), обкладинка (c) та розворот внутрішнього блоку (d) до каталогу «Мистецтво на уламках»

При проектуванні дизайну для всієї рекламно-інформаційної групи продуктів проекту «Мистецтво на уламках» враховувалась єдність кольорової гами, ідеї та цінностей проекту.

Літературні джерела

1. Жежич, П. І., & Ришковець, Ю. В. (2014). Структурна та формальна моделі віртуального музею. *Інформаційні системи та мережі: збірник наукових праць*. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 107–112
2. Куценко, С. Ю. (2018). Становлення та розвиток інтернет-ресурсів музеїв України: автореф. дис... канд. іст. н.: 07.00.06. Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
3. Фоміна, К. О. (2021). Ключові умови та характеристики формування доповненої реальності. *Art and Design*, 3(15), 82-95. Київ: КНУТД.
4. Алфьорова, З. І. (2006). Енвайронмент як феномен існування візуального мистецтва. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв*, 11, 3–8. Харків: ХДАДМ.
5. Шаура, А., Ярошевець, О., Сидоренко, Ю., Масленнікова, В., & Ніколайчук, П. (2023). Айдентика та її значення при розробці фірмового стилю української галереї сучасного мистецтва. *Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, У 2-х т, Т. 1*, Київ : КНУТД, 124-127.